

গ্রামশির চিন্তা

ই এম এস না ম্বু দি রি পা দ
পি গো বিন্দ পি ল্লা ই

কেরালার দেশাভিমানি পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক পি গোবিন্দ পিল্লাই যখন তাঁর হাতে প্রথম গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুকস' তুলে দিয়েছিলেন, তখন তার একাংশ পড়ে ঠাট্টার ছলে বকুনি দিয়ে ইএমএস বলেছিলেনঃ 'কেন দশ বছর, বা তারও আগে বইটা দিলে না'। কারণ, বইটিতে উচ্চমানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখে ইএমএস রীতিমতো বিস্মিত। আটের দশকের গোড়ায় পিল্লাইকে ডেকে ইএমএস গ্রামশিকে নিয়ে একটি বই লিখতে বলেন। শুনে পিল্লাই বলেন তিনি একমাত্র তখনই তা করতে পারেন, যদি ইএমএস লেখেন তাঁর সঙ্গে। এরপর তাঁরা দু'জনে কাজ শুরু করেন। তার প্রথম ফসল প্রকাশ পায় 'দ্য মার্কসিস্ট' পত্রিকায়। ১৯৯৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। পরের বছর ইএমএস এবং পিল্লাই দুজনে মিলে মালয়ালাম ভাষায় একটি পুরো বই প্রকাশ করেন 'গ্রামশির চিন্তা' নিয়ে। চিন্তা পাবলিশার্সের প্রকাশনা। 'গ্রামশিয়ান বিচার বিপ্লবম'। সম্প্রতি লেফটওয়ার্ডের প্রকাশনায় বইটির ইংরেজি ভাষান্তর করেছেন পিল্লাই-পুত্র এমজি রাধাকৃষ্ণান। তা থেকে মার্কসবাদী পথের জন্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন সৌভিক ঘোষ। এই সংখ্যায় তার দ্বিতীয় কিস্তি।

(৫)

চেনা শব্দ, নতুন অর্থে ব্যবহার

কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্বের ইতিহাস লিখতে এমন বহু শব্দই ব্যবহৃত হয়, পর্বটি পেরিয়ে গেলে যেসকল শব্দের অর্থবহতা নিজের জোর হারায়। নতুন সময়ে নতুন শব্দের, নতুন ভাবনার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা চিন্তাসমূহের সময়োপযোগী বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে

পারে- এমন অবস্থায় বহু চেনা শব্দই পুনঃব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু তা হয় নতুন অর্থে। প্রখ্যাত মালয়ালম কবি কুমারন আসান (১৮৭৩-১৯২৪) সাহিত্যে সৃজনশীলতার প্রকৃতিও এই নিয়মের বাইরে নয় বলে জানিয়েছেন। এই ধারাতেই অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃষ্টপূর্ব) ব্যবহৃত 'মেটাফিজিক্স', মার্কস বর্ণিত 'ক্যাপিটালিজম' কিংবা টি এইচ হাক্সলে'র (১৮২৫-১৮৯৫) ভাবনা 'অ্যাগনস্টিসিজম' নতুন শব্দ হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে উৎসারিত হয়েছে। বহু পুরানো শব্দই সময়ের ধারা বয়ে এসে নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আন্দোলনকে 'স্ট্রাইক' বলা শুরু হয়েছে, চেনযুক্ত একাধিক কামরার পরিবহন যানকেই এখন 'ট্রেন' বলা হয়, গণমাধ্যমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি চিহ্নিত হয়েছে 'জার্নালিজম' বলে।

নতুন চিন্তাধারার অপরিচিত জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রামশি'কে অনেক নতুন শব্দ আবিষ্কার করতে হয়েছিল। বহু পুরানো শব্দকে নতুন অর্থেও ব্যবহার করেছিলেন তিনি। কারাগারে বন্দি অবস্থায় লেখা নিজের রচনাগুলিকে ফ্যাসিস্তদের সেন্সরশিপের বাধা পেরিয়ে বাইরে পাঠাতে হত। তাই গ্রামশি'র আবিষ্কৃত নতুন শব্দগুলি কঠিন মনে হতে পারে। সেইসব শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ আত্মস্থ করেই (অন্তত বুনিয়াদি স্তরে তো বটেই) গ্রামশি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। এই অনুচ্ছেদে আমরা গ্রামশি'র আবিষ্কৃত সেইসব শব্দের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করব।

সিভিল সোসাইটি

এই শব্দটি গ্রামশি'র লেখায় বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা তিনি নাগরিক সমাজকে বুঝিয়েছেন। তাঁর রচনায় রাষ্ট্র'কে পলিটিক্যাল সোসাইটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪), জ্যাক-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) এবং হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)-দের অনুসারি হিসাবে মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রথম দিকে নিজেদের লেখালেখিতে সিভিল সোসাইটি শব্দটি ব্যবহার করতেন। পরে তাঁদের রচনায় এর ব্যবহার হয়েছে খুবই কম। সভ্যতা-পূর্ব মানুষের জীবনে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণই ছিল প্রধান, পরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক জীবনের উপযোগী শাসনব্যবস্থার পত্তন হয়, এহেন আধুনিক বন্দোবস্তকে বোঝাতেই লক, রুশো এবং হেগেল সিভিল সোসাইটি শব্দের ব্যবহার করতেন।

মার্কস সুনির্দিষ্ট অর্থে সিভিল সোসাইটি বলে বুর্জোয়া সমাজকে বোঝাতেন, যা সামন্তশাসনের উচ্ছেদ করেছিল। রাষ্ট্র নিরপেক্ষরূপে যে বুর্জোয়া সমাজ ধীরে ধীরে নিজেকে বিকশিত করেছে তাকেই মার্কস সিভিল সোসাইটি বলতেন। বুর্জোয়া নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ-পূর্ব সমাজে মানুষ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হলেও সামাজিক এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান নাগরিক অধিকার ছিল। বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে বিভিন্ন কারিগরেরা (আর্টিজানস) নিজ নিজ গোষ্ঠী (গিল্ড)-তে সংঘবদ্ধ ছিল, পুরোহিত-যাজকদের দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট তালুকগুলি ছিল দাস ও জমিদারদের জন্য। অথবা ভারতের মতো দেশে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও জাতির অন্তর্গত থেকে

জীবন অতিবাহিত করত। সমাজের এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকেই একত্রে নতুন নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটি বলা হত।

মানব সভ্যতার বিকাশে নাগরিক সমাজের গঠনকে উন্নতির একটি পর্যায় বলেই মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এহেন নাগরিক সমাজের নৈতিক অবস্থান কিংবা মুক্তচিন্তার নামে প্রদর্শনবাদী সংস্কৃতিকে তিনি কখনো গুরুত্ব দেননি। বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠায় অতীত দিনের পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে সমস্তরকম সামন্তবাদী সামাজিক সম্পর্ক (প্রভু-ভৃত্য ধাঁচের) প্রতিস্থাপিত হল এমন এক ব্যবস্থা দ্বারা, যেখানে সুখ অশ্বেষণে অবাধ স্পৃহা এবং মুনাফার প্রতি প্রতিটি ব্যক্তির লালসাই সমাজজীবনের চালিকাশক্তি। যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই ধনসম্পদের ফিতে টেনে বিচার করার যুক্তিকে মার্কসের মূল্যবোধ কখনো গুরুত্ব দেয়নি।

নাগরিক সমাজ (সিভিল সোসাইটি) এবং রাজনৈতিক সমাজের (পলিটিক্যাল সোসাইটি) মধ্যকার বিরোধকেই মূল সামাজিক দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখিয়েছেন গ্রামশি, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বুনয়াদী ভাবনাও তাই। গ্রামশি সেই অবস্থানকে আরও গভীরে নিয়ে গেছেন, নাগরিক সমাজকে বুঝতে তার অস্বীকৃত অর্থকে আরও বিস্তৃত করেছেন।

আধুনিক সমাজের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনায় গ্রামশি দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন নাগরিক সমাজ যা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে জনমানসে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে মতামত নির্মাণ করে সক্রিয় থাকে। দ্বিতীয়টি হল রাজনৈতিক সমাজ (পলিটিক্যাল সোসাইটি) বা রাষ্ট্র যা বলপূর্বক নিজেকে সক্রিয় রাখে, টিকিয়ে রাখে। আদালত, কারাগার, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং নির্যাতনমূলক আইন এইসব হল সেই বলপ্রয়োগের হাতিয়ার। যার সাহায্যে রাষ্ট্র নিজের জবরদস্তি বজায় রাখে। নাগরিক সমাজের এরকম বলপ্রয়োগের হাতিয়ার নেই। তাকে জনগণের থেকে সমর্থন আদায় করতে হয়। সেই লক্ষ্যে মতামত নির্মাণও করা হয়। নিজের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে নাগরিক সমাজকে স্বতঃস্ফূর্ত জনমতকে ব্যবহার করতে হয়। মতামত নির্মাণের ব্যাপারটা যে পদ্ধতিতে চলে তার ব্যাখ্যা গ্রামশি আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- হেজিমনি।

হেজিমনি

অনেকের ন্যায় মার্কসবাদীরাও নাগরিক সমাজের মতোই আধিপত্য (হেজিমনি) শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অতীতে ইংরেজি শব্দকোষে আধিপত্য বলতে একটি দেশের দ্বারা আরেক দেশের উপরে বলপূর্বক কর্তৃত্বকে বোঝাত। মাও জে দঙ নিজের রচনায় এই অর্থেই আধিপত্য শব্দের ব্যবহার করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের আচরণকে মাও জে দঙ আধিপত্যকামী উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। স্মরণে রাখতে হবে, আমরা যখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পথে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই, তার অর্থ এক দেশের উপরে আরেক দেশের কর্তৃত্বের সমার্থক না। নেতৃত্ব বলতে যে ধারণা তার সাথেও এহেন আধিপত্যের কোনও মিল নেই। নেতৃত্ব

সম্বন্ধীয় কিছু প্রসঙ্গ আধিপত্যের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও আধিপত্য বলতে আসলে সর্বোচ্চ আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব সম্পর্কে সমর্থন এবং তদনুযায়ী চেতনা নির্মাণের লক্ষ্য বৌদ্ধিক প্রভাব বিস্তারকে বোঝায়। সোভিয়েত রাজনীতির সমালোচনায় মাও জে দঙ যে আধিপত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন, তার তুলনায় গ্রামশি বর্ণিত আধিপত্য ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণিকে শুধু আধিপত্য বজায় রাখতে হয় তাই নয়, নেতৃত্বের রাশটিও নিজেদের হাতেই রাখতে হবে।

সমাজজীবনে শক্তিসঞ্চয় করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাগরিক সমাজকে আদর্শগত আধিপত্যের উপরে নির্ভর করতে হলেও রাজনৈতিক সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র সরাসরি বলপ্রয়োগ এবং জবরদস্তির উপরেই নির্ভর করে। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে এক বা একাধিক শ্রেণির জোটে নির্মিত অন্য এক বা একাধিক শ্রেণীজোটের উপরে কর্তৃত্ব প্রয়োগের হাতিয়ার বলে ব্যাখ্যা করেন। গ্রামশি ব্যাখ্যা করলেন রাষ্ট্র নিজেই মূলত বলপ্রয়োগ দ্বারা টিকিয়ে রাখলেও জনমানসে এহেন কর্তৃত্বের ন্যায্যতা বজায় রাখতে তাকে নাগরিক সমাজের উপরে কর্তৃত্বকারী শ্রেণির বা শ্রেণিগুলির মতাদর্শগত আধিপত্য চাপিয়ে দিতেই হয়। এই কারণেই বিকাশমান শ্রেণি বা শ্রেণিগুলিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে নাগরিক সমাজের উপরে নিজেদের পাল্টা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ্রামশি আসলে লেনিনের রচনা ‘কি করতে হবে’ (হোয়াট ইজ টু বি ডান?) থেকেই প্রাপ্ত শিক্ষাকে প্রসারিত করেছেন। লেনিন দেখিয়েছিলেন নিজেদের সংগ্রামের পথে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া কেন্দ্রিক ট্রেড ইউনিয়নগত সীমাবদ্ধতার উর্দে শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিক সংগ্রামের গভীরতর স্তরে উন্নীত হতে হবে। তবেই শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে। চেতনার স্তরে এহেন উন্নত উপলব্ধিই তাদের কমিউনিস্ট বিপ্লবীতে পরিণত করবে। শ্রেণিযুদ্ধ পরিচালনায় বিপ্লবী কর্মসূচীতে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা পুনর্গঠনের কাজকে গ্রামশি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভাবনাকে কাজে পরিণত করা সম্পর্কে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা ছিল। গ্রামশি’র মতে নাগরিক সমাজের উপরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মতাদর্শই হল শ্রমিকশ্রেণির হাতিয়ার।

নাগরিক সমাজের উপরে যত বেশি করে কর্তৃত্বকারী শ্রেণির মতাদর্শ চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছে, রাষ্ট্র দখলের সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রেণি বা শ্রেণিগুলিকে সেই মাত্রাতেই নিজেদের মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাগরিক সমাজে নিজেদের মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের উপরেই নির্ভর করবে বিপ্লবী কর্মসূচীতে হিংসার প্রাসঙ্গিকতা এবং বিপ্লবী যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

যতক্ষণ নাগরিক সমাজের উপরে কর্তৃত্বকারী শ্রেণির আধিপত্য বজায় থাকবে, ততক্ষণই রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে নেবে। যে মুহূর্তে সেই আধিপত্যের ক্ষয় হতে শুরু হবে কিংবা শেষ হওয়ার মুখে এসে পৌঁছাবে, রাষ্ট্র নিপীড়নের সবকটি হাতিয়ার টেনে বের করবে, নিজেই পরিণত করবে কর্তৃত্বকারী শাসনব্যবস্থায়।

এই উপলব্ধি থেকেই গ্রামশি বলেন যতই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ভান করুক না কেন, ফ্যাসিবাদ আসলে নাগরিক সমাজের উপর হতে বড় রকমের দখল হারিয়ে বসা একটা ব্যবস্থা। গভীর এবং অপূরণীয় সংকটে পড়ে পুঁজিবাদ যখন কিছুতেই নিস্তার পায় না, তখনই উচ্ছেদের ভয়ে জরুরী অবস্থার নামে কর্তৃত্বকারী শাসনব্যবস্থা কিংবা ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই ব্যাখ্যা বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে একচুল না সরেই গ্রামশি নিজের চিন্তাধারায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও শক্তিশালী করলেন।

আইডিওলজি

আধিপত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই বারে বারে মতাদর্শ (আইডিওলজি) শব্দটি উল্লিখিত হয়। এই শব্দ বহুঅর্থবহ, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এই শব্দের পরস্পর বিরোধী অর্থও রয়েছে।

গ্রামশির চিন্তাধারায় মতাদর্শ (আইডিওলজি) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও বহুঅর্থবাহী এই শব্দের ক্ষেত্রে তাঁকে নতুন কোনও প্রয়োগার্থ নির্মাণ করতে হয়নি। নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যায় মতাদর্শ অর্থের এক সুনির্দিষ্ট অভিমুখকেই তিনি চিহ্নিত করে নিয়েছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ মার্কসবাদী দার্শনিক টেরি ইগল্টন আইডিওলজি শব্দটির ষোলটি বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি যে শুধু খাপছাড়া তাই নয়, তারা পরস্পরবিরোধীও।

কোনও এক নির্দিষ্ট চিন্তাধারার কায়া অর্থাৎ রূপই হল মতাদর্শ। যদিও এটুকু বললে শব্দটির গুরুত্বের কিয়দংশ অবধি উপলব্ধি করা যাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত দর্শনের শব্দকোষে আইডিওলজি সম্পর্কে লেখা হয়েছে—

রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিকতা, নান্দনিক, ধর্মীয় আস্থা এবং দার্শনিক কোন পরিপ্রেক্ষিত অথবা চিন্তাধারা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনাই হল মতাদর্শ (আইডিওলজি)। সমাজজীবনের উপরিকাঠামোগত উপাদান হল মতাদর্শ, যাতে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির প্রতিফলন ঘটে। মতাদর্শগত সংগ্রাম বলতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিদ্যমান স্বার্থবাহী গোষ্ঠীগুলির মধ্যকার শ্রেণিযুদ্ধকেই বুঝতে হবে। কোনও মতাদর্শ বিজ্ঞানসম্মত পথে অথবা অন্য কোনও উপায়ে বাস্তব অবস্থার সঠিক কিংবা বৈঠিক উভয়েরই প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথমদিকের রচনা (বহুদিন অপ্রকাশিত থাকলেও এখন বই হিসাবে লভ্য) দ্য জার্মান আইডিওলজি (১৮৪৬)-তে মতাদর্শকে ভ্রান্ত চেতনা হিসাবেই উল্লেখ করা হয়, যাতে বাস্তবের উল্টানো প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত প্রকাশনার যে শব্দকোষের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বইতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'কে সঠিক মতাদর্শ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক মতাদর্শ কেননা এ হল একইসাথে তাত্ত্বিক হাতিয়ার এবং কর্মসূচির পরিকল্পনায় প্রয়োগযোগ্য। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় সঙ্গত গুণাবলির কারণে মতাদর্শ নিজেই একটি দর্শন হয়ে ওঠে। যদিও এমনসব মতাদর্শও রয়েছে যেগুলি দৈনন্দিন অভ্যাস হতে নির্মিত, বিষয়ীগত প্রাধান্যনির্ভর, আচার-অনুষ্ঠান কিংবা বিশ্বাস-আস্থায় সঙ্গত— এসবের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা

যুক্তির কোনও কিছুই নেই। এমনটা হয় বলেই কোনও কোনও মতাদর্শে সঠিক বাস্তবের প্রতিফলন না হয়ে ভ্রান্ত চেতনার সঞ্চারণ ঘটে। সচেতন ধারণাসমূহের অন্তর্গতকরণ ব্যতীত কিছু মতাদর্শ অবচেতনায় সক্রিয় বিভিন্ন পছন্দ-অপছন্দের প্রভাবদুষ্ট হয়।

বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতামত এবং অনুসারি দুর্বোধ্যতাকে খন্ডন করতে গ্রামশি কিভাবে মতাদর্শের প্রয়োগ করেছিলেন সেই সম্পর্কে আমরা পরের অংশে আলোচনা করব।

(৬)

গ্রামশি'র মতাদর্শ

১৮৪০'র দশকে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় মতাদর্শকে ভ্রান্ত চেতনা অথবা বাস্তবের উল্টানো প্রতিচ্ছবি হিসাবেই তুলে ধরা হয়েছে। ভ্রান্ত চেতনা বলতে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন- শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় অবদমিত, শোষিত শ্রেণিগুলির চেতনায় নিজেদের সামাজিক অস্তিত্বের অবদমিত, শোষিত রূপটি সঠিক অর্থে স্পষ্ট হয় না, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের বন্দোবস্তটিই তাদের চেতনাকে ঢেকে রাখে। ১৮৪০'র সময়কালে দর্শনের জগতে একদিকে গিওর্গ উইলহেল্ম ফ্রেডরিখ হেগেল ও ল্যুদউইগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২), আরেকদিকে ব্রুনো বাউয়ার (১৮০৯-১৮৮২) ও এডগার বাউয়ার (১৮২০-১৮৮৬) ভ্রাতৃত্বের আধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার প্রবল প্রভাব ছিল। এদের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রথাসম্মত পরিভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। চরম সম্পর্কিত (চিন্তা সম্পর্কেও) ধারণায় হেগেল তৎকালীন প্রশস্যের কর্তৃত্বকারী রাজতন্ত্রী ব্যবস্থাকেই প্রামাণ্য হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। মার্কস দেখালেন এই ভাবনায় কর্তৃত্বকারী সংস্থার (এক্ষেত্রে রাজার সরকার) প্রকৃত শ্রেণি চরিত্রটিই আড়ালে চলে যাচ্ছে, দার্শনিক ভাবেবেগে ঢাকা পড়ছে শোষকের চেহারা। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি, তিনি হেগেল'র দর্শনকে সোজা করে পায়ের উপরে দাঁড় করিয়েছেন, এই সময়েরই লেখা। এই কারণেই 'জার্মান আইডিওলজি', 'হোলি ফ্যামিলি'-তে মার্কস-এঙ্গেলস মতাদর্শ শব্দটিকে ভ্রান্ত চেতনার উন্মেষকারী বলে চিহ্নিত করেন, তার পূর্বসূরীরা নিজেদের চিন্তাধারাকে মতাদর্শ বলেই তুলে ধরেছিলেন। ১৮৪৮ সালে যখন তারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (ইশ্তেহার) লিখছেন তখনও শব্দার্থগুলির বদল হওয়া শুরু হয়নি। ম্যানিফেস্টো থেকে যে অংশটি নিচে উল্লিখিত হল তাতে মতাদর্শের অর্থ তো বটেই একথাও স্পষ্ট হয় যে সমাজের প্রগতি ও নির্মাণে এর ভূমিকা রয়েছেঃ

বিভিন্ন ধর্মীয়, দার্শনিক এবং মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীতে কমিউনিজম সম্পর্কে যেসকল অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নয়োজন।

এই অংশটি পড়লে সকলেই বুঝবেন মতাদর্শ (আইডিওলজি)-কে প্রতিবিপ্লবী চিন্তাধারা হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বিপ্লবী চেতনার ক্ষেত্রে চিন্তাধারা (আইডিয়া) শব্দের প্রয়োগ হয়েছে মতাদর্শ নয়। ম্যানিফেস্টো'তে উল্লিখিত হয়েছেঃ

মানুষের চিন্তাভাবনা, মতামত এবং ধারণাসমূহকে এককথায় প্রকাশ করলে

বলা যাবে নিজেদের অস্তিত্বের বস্তুগত শর্তাবলীসমূহের বদল হওয়ার সাথেই মানুষের চেতনার পরিবর্তন সাধিত হয়, এটুকু উপলব্ধি করতে গভীর মনোযোগ ব্যতীত আর কিছুর প্রয়োজন হয় কি?

বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত বদলের মাত্রার সমানুপাতে মানুষের চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হয়, মানবসভ্যতার প্রখ্যাত চিন্তাধারা সমূহের ইতিহাস আর কি-ই বা প্রমান করে? ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে শাসকশ্রেণির চিন্তাধারাই সমাজে কর্তৃত্বকারী চিন্তাধারা হিসাবে সক্রিয় থাকে।

সমাজ বদলের বিপ্লবী মতবাদ যখন জনগণের কথা বলার বিষয়ে পরিণত হয় তখন তারা আসলে পুরানো সমাজব্যবস্থার গর্ভ থেকে উঠে আসা নতুন উপাদানগুলিকেই তুলে ধরে। পুরানো ব্যবস্থাটির যে গতিতে ক্ষয়প্রাপ্তি হয় পুরানো চিন্তাধারাও সেই একই দ্রুততায় নিজস্ব প্রভাব হারাতে থাকে।

*কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র যে অংশগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির ভাষান্তর অনুবাদকের সমাজ বিকাশে মতাদর্শের ভূমিকা ব্যাখ্যার সাথেই মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারে আইডিওলজির শিকড় সন্ধানের কাজটিও করেছেন। আগে মতাদর্শ বলতে চিন্তাধারার উৎস এবং সেই থেকে বিকাশের ধারাটিকে বোঝান হত। পরে নির্দিষ্ট চিন্তাধারা, বিশ্বাস অথবা কর্মসূচিকে চিহ্নিত করতে সেই সংজ্ঞা কিছুটা সরে আসে। এভাবেই মতাদর্শের অর্থ পরিণত হয় একইসাথে জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ উভয়ার্থেই। এই প্রসঙ্গে গ্রামশি বলেছেন:

‘চিন্তাভাবনার বিজ্ঞান’ ও ‘চিন্তাধারার উৎস সন্ধানী বিশ্লেষণ’ থেকে পরিবর্তিত হয়ে মতাদর্শ কিভাবে ‘সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার পদ্ধতি’-তে পরিণত হল, তা ইতিহাসের উপরে নির্ভর করেই উপলব্ধি করতে হবে। এহেন সন্ধানের রাস্তায় চলতে যুক্তিসম্মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করাই যথেষ্ট হয়, বিষয়টি খুব জটিল কিছু নয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তাধারার উৎস সন্ধানে এগোলে ১৮-শতাব্দীর ফ্রান্সে এনলাইটেনমেন্ট (আলোকপ্রাপ্তির যুগ) পর্যায়টিই মতাদর্শের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে বলে আমরা বুঝতে পারি। ফ্রান্সে সেই আন্দোলনের জ্বল সঞ্চারিত হয়, ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ইউরোপে নানা প্রান্তে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণক্ষমতা, স্পর্শানুভূতি, ঘ্রাণশক্তি এবং স্বাদগ্রহন এই পাঁচটি মানবিক ইন্দ্রিয়কে যা কিছু আমরা অনুভব করি বা প্রত্যক্ষ করি তাকে সকল চিন্তাভাবনার এবং জ্ঞানের উৎস হিসাবে তুলে ধরাই এনলাইটেনমেন্ট যুগের দর্শন। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে এমন কোনও কিছুই অস্তিত্ব নেই। এতদিন জ্ঞান ছিল পরমাত্মা বা ঈশ্বর অনুগ্রহে প্রাপ্ত উপলব্ধি অথবা কোন অসাধারণ মস্তিক চালনার ফল, তার তুলনায় এনলাইটেনমেন্ট (আলোকপ্রাপ্তির যুগ) অবশ্যই একধাপ উন্নতি। এই ধারাতেই মার্কসীয় প্রজ্ঞা হল জ্ঞান সম্পর্কিত পরবর্তী ধাপ, মাও জে দঙ তাঁর ‘প্রয়োগ প্রসঙ্গে’ (অন প্র্যাকটিস-১৯৩৭) প্রবন্ধে যেমনটা লিখেছেন, কাজ করতে গিয়েই মানুষের অর্জিত প্রতিটি জ্ঞানের জন্ম হয়েছে। শ্রমসাধ্য প্রয়োগ থেকেই মানুষের চিন্তাভাবনা রসদ খুঁজে পায়, আরও পরে নির্মিত হয় জ্ঞান।

গ্রামশি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন অর্জিত জ্ঞানের প্রকৃত উৎস সন্ধান করতে গিয়ে শুধু যে সিগমুন্ড ফ্রয়েড কিংবা বেনেদিক্তো ফ্রোচেই পথ হারিয়েছেন এমনটা নয়, নিকোলাই বুখারিনের (১৮৮৮-১৯৩৮) ন্যায় মার্কসবাদীরাও ভুল করেছেন। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পাঠ্য হিসাবে ১৯২১ সালে প্রকাশিত বুখারিনের বিখ্যাত রচনা ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদঃ সমাজবিদ্যার একটি প্রণালি’র সমালোচনা করতে গিয়ে গ্রামশি বলছেনঃ

মতাদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় জনপ্রিয় বইটির লেখক যেভাবে শব্দের ধাঁধায় আটকে পড়েছেন তা লক্ষণীয়। প্রয়োগের দর্শন বলতে নির্দিষ্ট করে যা বোঝায় তা ঐতিহাসিকভাবেই মতাদর্শের সংজ্ঞার একেবারে বিপরীত। মতাদর্শের ইতিহাস নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে সরাসরি নাকচই করে মার্কসীয় দর্শন, এই মতবাদ অনুসারে চিন্তাভাবনার উৎসকে খুঁজতে হবে মানুষের শরীরী অনুভবে অর্থাৎ শারীরবিদ্যার পরিসরে। সুতরাং মতাদর্শকে উপলব্ধি করতে হবে ইতিহাসের চেতনায় সঞ্জাত হয়েই, একে বুঝতে হবে প্রয়োগের দর্শনের আলোকে অর্থাৎ সামাজিক উপরিকাঠামো হিসাবে। (প্রিজন নোটবুক, পৃষ্ঠা- ৩৭৬)

মার্কসবাদের পরিসরে মতাদর্শ সম্পর্কে এভাবেই গ্রামশি নিজের ধারণাকে গড়ে তুলেছিলেন। সমাজব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তি এবং চিন্তাভাবনার জগতের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যায় ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর ধারণাকে মার্কস স্থাপত্যের কায়দায় প্রয়োগ করেছেন, যেখানে উৎপাদিকা শক্তি হল ভিত্তি আর চিন্তাভাবনাসমূহ হল উপরিকাঠামোর উপাদান। যদিও উপরিকাঠামোর স্বাধীন অস্তিত্ব কিংবা তার অভ্যন্তরীণ গতিশীলতার স্বাধীন নিয়মগুলিকে মার্কস কখনোই অগ্রাহ্য করেননি। ভিত্তির উপরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকলেও উপরিকাঠামো যে ভিতের উপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার বিকাশের গতিকে বিভিন্ন সময়ে একেক মাত্রায় ত্বরিত অথবা মন্দীভূত করতে পারে এই চেতনা মার্কসের ছিল। মানুষের অভ্যাস, বিশ্বাস-আস্থা এমনকি উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপরেও নির্ভরশীল এহেন উপরিকাঠামোকে কোনও একটি সুসংজ্ঞাত ধারণার ঘেরাটোপে বেঁধে রাখা যায় না। আগের অনুচ্ছেদে ‘প্রিজন নোটবুক’ থেকে উল্লিখিত উদ্ধৃতিতেই গ্রামশি স্পষ্ট করে বলেছেন সামাজিক উপরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মতাদর্শ।

একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের দিকে গ্রামশি আমাদের নজর দিতে ইঙ্গিত করেছেন। একই সুনির্দিষ্ট ভিত্তি থেকে প্রাণসঞ্চারিত হয়েই যদি মতাদর্শের বিকাশ ঘটে তবে সেই মতাদর্শকে নিয়ে মানুষের মধ্যে এত বিরোধ কেন? এহেন বিরোধিতাকে গ্রামশি স্বাভাবিক বলেছেন, কেননা সঠিক এবং ভ্রান্ত মতাদর্শকে চিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে।

মতাদর্শ হিসাবে দুটি ধারণা উঠে আসে। প্রথমটিতে সামাজিক উপাদান সমূহ অথবা সামাজিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবিকে আমাদের চেতনা যেভাবে বহিঃপ্রকাশ করে তাকেই মতাদর্শ বলা হয়। দ্বিতীয় মতানুসারে সামাজিক কাঠামো নিরপেক্ষ হয়ে একক ব্যক্তি কিংবা কোন গোষ্ঠীগত চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই হল মতাদর্শ। দ্বিতীয় পথে উৎসারিত ধারণাটি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী যুক্তিময় হলেও তার চরিত্র অস্বাভাবিক এবং ভ্রান্ত। প্রথম ধারণার মতাদর্শই ন্যায়সঙ্গত, পরেরটি নয়। এহেন অবৈধ মতাদর্শ সমাজব্যবস্থার বদল এবং প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অন্যটি বিবর্তনের স্বাভাবিকতার সাথেই সহাবস্থান

করে। ঠিক এখানেই গ্রামশি এক নতুন ধারণার সন্ধান দিয়েছেন- 'ইতিহাসনির্দিষ্ট সজীব মতাদর্শ'। সামাজিক কাঠামো এবং তার উপাদানগুলির স্বাভাবিক বিকাশে যার ভূমিকা রয়েছে। সেই সজীব মতাদর্শের প্রচার এবং প্রয়োগের কাজ যারা করে চলেন তারাই গ্রামশির ভাষে 'সজীব বুদ্ধিজীবী' (অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালস)। যারা এর বিপরীত শিবিরে অবস্থান করেন তাদেরই গ্রামশি 'গতানুগতিক বুদ্ধিজীবী' (ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালস) বলেছেন।

মার্কস বলেছিলেন জনপ্রিয় সামাজিক আশ্বাসমূহের একজোট হওয়ার কথা, গ্রামশি সেদিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আসলে যা বোঝাতে চেয়েছেন তাকেই মার্কস- 'কোন ধারণা কিংবা তত্ত্ব তখনই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় যদি তা জনমানসে আত্মস্থ হয়ে ওঠে' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই গ্রামশি বলেন,

আমি মনে করি মার্কস সেই ঐতিহাসিক পর্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যখন বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত হয়ে ওঠে আধেয় যা মতাদর্শের আধারে সক্রিয় হয়। অবশ্য আধার এবং আধেয়'র আশুঃসম্পর্কের এহেন ধারণা কেবলই ইঙ্গিতবাহী শিক্ষা কেননা আধার খুঁজে না পেলে বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত ঐতিহাসিক নিয়মেই নিজের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে অথবা বাস্তবিক আধেয়'র অনুপস্থিতিতে আধার হিসাবে সক্রিয় মতাদর্শ শেষ অবধি একক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নিষ্ফলা আকাঙ্ক্ষা হয়েই পড়ে থাকে। (প্রিজন নোটবুক্স, পৃষ্ঠা- ৩৭৭)

মতাদর্শ প্রসঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবনী সক্ষমতার পরিচয় রেখেই গ্রামশি তার সক্রিয়তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে-

ঐতিহাসিক নিয়মেই সমাজে মতাদর্শের প্রয়োজন অনুভূত হয়, অস্তুত যতদিন অবধি জনমনস্তত্বে তার বৈধতার স্বীকৃতি থাকে। এর সাহায্যেই মানুষ একজোট হয়, এরই প্রয়োগে গড়ে ওঠে এক নির্দিষ্ট পরিসর যার ভিতরে সক্রিয় জনগণ নিজেদের সামাজিক অবস্থান, সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়।

(সূত্র- প্রিজন নোটবুক্স)

অবৈধ, ভ্রান্ত মতাদর্শেরও প্রায়োগিক সক্ষমতা থাকে, লিখেছেন গ্রামশি। শুভ সম্পর্কিত মূল্যের ধারণার সাথে তুলনা করলেই বোঝা যায় এহেন দর্শন বস্তুত ভ্রান্তির মূল্যমানের সদৃশ।

(৭)

প্রয়োগের দর্শন

গ্রামশির চিন্তাধারার অসাধারণত্ব দুটি বিষয়ে, এক সর্বব্যাপী গভীরতা এবং দুই আলোচ্যের বৈচিত্র্য। তার চিন্তাধারায় অশুঃসলিলার ন্যায় বয়ে চলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি প্রয়োগের দর্শন বলেছেন। মার্কসবাদী দর্শনের সাথে সেই দর্শনের কোথাও কোনও বিরোধ নেই, বুনয়াদী স্তরে কোনও পার্থক্যও নেই। ইউরোপের কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বলা চলে ইতালির সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ ও সম্পূর্ণ বিপ্লবী পরিকল্পনাই গ্রামশির চিন্তাধারা। দার্শনিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে

মার্কসবাদী পরিসরে বুনিয়াদটি রেখেও ক্রমাগত বিবর্তন ও বিকাশিত হয় বলেই গ্রামশি চিন্তাধারা স্বাধিক। সজীব সবকিছুকেই ক্রমাগত বিকশিত হতে হয়। সেই বিকাশের পথে ছেদ পড়লেই মতবাদ হয়ে পড়ে অচল। লেনিন এবং মাও'র মতোই গ্রামশিও মার্কসবাদকে সময়োপযোগে বিকশিত করেছেন।

গ্রামশি চিন্তাধারার সারাংশকে উপলব্ধি করতে হলে ইতালির দার্শনিক এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। একইসাথে স্মরণে রাখতে হয় গ্রামশির জন্ম ও বড় হওয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে। এই পথে চলেই অনুভব করা যায় প্রয়োগের দর্শন নির্মাণ করতে গিয়ে গ্রামশি'র চিন্তাধারা কোন কোন দার্শনিক ভাবনা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে, কাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

রোমান সংস্কৃতির শিকড় থেকে উৎসারিত রেনেসাঁ ইউরোপে ঐতিহাসিক উন্নতিসাধনের রাস্তা দেখিয়েছিল। খ্রীস্টীয় যুগের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই রোমান সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল। সেই ধারা বেয়েই গ্রীক সংস্কৃতির পথ চলা শুরু হয়। গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকার সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত হলেও তারা নিজেরা সেই উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে। মধ্যযুগে (চতুর্থ শতাব্দী) রোমান সভ্যতার ভরকেন্দ্র কৃষ্ণসাগরের সন্নিকটে বাইজেন্টিয়ামে সরে আসে। তখনও খ্রীস্টীয় সংস্কৃতি রোমান সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালিতে রেনেসাঁ শুরু হলে রোমান সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হয়। দাস্তো (১২৬৫-১৩২১), পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪), লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), মাইকেলেঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) এবং অন্যান্যরা ইতালির রেনেসাঁ'তে নেতৃত্ব দেন। এই রেনেসাঁ'র প্রভাব ইউরোপ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আধুনিক দুনিয়া কার্যত ইউরোপীয় রেনেসাঁ'রই ফলশ্রুতি যার সূত্রপাত ঘটে ইতালিতে। রোমের ক্যাথলিক চার্চগুলি সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্বকারী সংস্থার মূর্তরূপ হওয়ায় ইতালি সর্বদা বিশ্বরাজনীতি এবং দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ হিসাবেই সক্রিয় থেকেছে। দার্শনিক মতবাদের এই রণাঙ্গনে মহান বীর যেমন জিওদানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) ও গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)-দের ভ্যাটিকানের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বিতর্ক এবং চিন্তার বিবর্তনের যে ঐতিহ্য রেনেসাঁ'র কাঁধে ভর দিয়ে যাত্রা শুরু করে বিগত উনবিংশ শতাব্দী অবধি ইতালিতে অনুরণন সৃষ্টি করেছে- এই সময়েই গ্রামশি'র জন্ম। সেই পূর্বে ইতালিতে দর্শন চর্চার পরিমণ্ডলে ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি এবং ক্যামিলিও বেনসো'র (১৮১০-১৮৬১) প্রভাব যথেষ্ট। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের নাগপাশে আটক, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ইতালিকে মুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ করতে এই মহান ব্যক্তিত্বরা মস্তিস্কপ্রসূত চিন্তা এবং হাতে ধরে রাখা অস্ত্র দুইই প্রয়োগ করেছিলেন। অতীত দিনের চিন্তাভাবনাকে দূরে সরিয়ে শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শনে ইতালি সাক্ষী থেকেছিল নতুন উবালাগ্নের। নতুন চিন্তাভাবনাসমূহ ছিল হয় সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিত্তি অথবা তারই অনুসারি দার্শনিক অবস্থান। যে কোনও পরিবর্তনে অনড়, অটল থাকার অতীত ঐতিহ্য ভেঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের ভিতরের দেওয়াল অবধি সেই অভিঘাতের প্রতিধ্বনি হচ্ছিল।

নতুন দিনের সুর গোটা ইতালিকে কাঁপিয়ে দেয়। এই সকল রুপান্তর থেকে দূরে থাকা সার্দিনিয়ার মতো পশ্চাদপদ ভূখণ্ডে জন্ম হয় গ্রামশি'র। দারিদ্র এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সার্দিনিয়ার মানুষ আরেক রেনেসাঁ'য় ব্যস্ত ছিলেন। তাদের সেই সংগ্রামই গ্রামশি ভ্রাতৃত্বকে বিদ্রোহী করে তোলে, পরে বড় ভাইয়ের প্রভাবে আন্তোনিও গ্রামশি সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আপন করে নেন। যদিও পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবল অসন্তোষ গ্রামশি'কে সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া শেখায়নি। সরকারি বৃত্তির জোরে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভর্তি হওয়ার অনেক আগেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমাজবিপ্লব সম্পর্কে চিন্তাভাবনার মুক্ত পরিবেশ সারা ইতালিতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বার্তোলি, ডি স্যাক্কাটি এবং ক্রোচের মত প্রতিভাধর অধ্যাপকদের মেধার দ্যুতিতে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর তখন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। একইসাথে শিল্পোন্নত শহর তুরিন শিল্প-শ্রমিকদের জঙ্গিসম ব্যস্ততারও সাক্ষী থাকত। পাশের দেশ ফ্রান্সে তখন অগস্ত কোঁতে'র মানবিক দর্শনভাবনাকে (যাকে আমরা ইতিবাদ বলে চিনি) প্রবলভাবে প্রচার করছেন রোমা রলা। দার্শনিক জগতের বিবিধ মতপ্রবাহের বিপরীতেই মার্কসবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস জীবিত থাকাকালীনই ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি (১৮৯৩ সালে তারা নিজেদের নামের সাথে সোশ্যালিস্ট শব্দটি যুক্ত করে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পার্টি তখন মার্কসবাদ সম্মত পথে সামনে এগোতে চাইছে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন্তোনিও ল্যাব্রিওলা'কেই ইতালিতে মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক ধরা হয়।

রেনেসাঁ যুগের মনীষী, ফ্লোরেন্সের নিক্কলো ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) এবং নেপল্সের গিয়ামবাতিস্তা ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪)-কে ইতালিতে আধুনিক চিন্তার ধারক মনে করা হয়। এদের চিন্তাধারার প্রবাহে এগিয়েই আধুনিক ইতালি মার্কসবাদের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই কারণেই গ্রামশি'র রচনাসমূহে বারে বারে কোঁতে, ক্রোচে, ভিকো এবং ম্যাকিয়াভেলি'র উল্লেখ রয়েছে। ম্যাক্সিমালিজম, সিভিক্যালিজম, পজিটিভিজম এবং জ্যাকবিনিজম, বিবিধ দার্শনিক চিন্তাধারা ইতিমধ্যে ইতালির সোশ্যালিস্টদের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তাঁরা কেউ নিজেকে সোশ্যালিস্ট বলে স্বীকার করতেন, কেউ তার বিরোধী হয়ে ওঠেন আবার অন্য অনেকেই সোশ্যালিস্ট হওয়ার ভান করতেন। গ্রামশি'র মনীষা ও রাজনৈতিক অবস্থানও বিবর্তনের মাধ্যমে উপনীত হয় মার্কসবাদে।

মতাদর্শে পরিণত গ্রামশি মার্কস-পূর্ব দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। ইতালির বহুমাত্রিক দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি এই গভীর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রামশি'র চেতনায় মার্কসবাদের ফলিত রূপ নির্মাণ করে দেয়। ইতালির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিরায়ত সত্য সম্পর্কিত সৃজনশীল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তুলে ধরলেন গ্রামশি।

হেগেল, মার্কস ও ল্যাব্রিওলা

রেনেসাঁ পরবর্তী যুগে ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে অতীত ধারাবাহিকতা মেনেই ইউরোপের দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহ বিভিন্ন মাত্রায় প্রবাহমান থাকে। সেই

চিন্তাধারার ঐতিহ্যের সারাংশই যে দুইজনের মেধায় প্রকাশিত হল বলে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন তাঁরা হলেন জার্মান দার্শনিক গিওর্গ উইলহেলম ফ্রেডরিক হেগেল ও ল্যুদউইগ ফয়েরবাখ। মার্কসবাদী দর্শনের দ্বন্দ্বত্বটির শিকড় রয়েছে হেগেলের দর্শনে, আরেকদিকে ফয়েরবাখের চিন্তাধারা থেকেই বস্তুবাদের অন্তর্বস্তু সংগৃহীত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের উপরে হেগেলের দর্শনই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। মার্কস ও এঙ্গেলসের মত আন্তোনিও ল্যাব্রিওলাও হেগেল'র দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে মার্কস-এঙ্গেলস দর্শনের ভিন্ন প্রেক্ষিত নির্মাণ করলে ল্যাব্রিওলাও হেগেল'র দর্শন থেকে সরে আসেন।

দর্শনের প্রগতির পথে সক্রিয় মানবিক কর্মসূচির প্রভাব ব্যাখ্যা নিদিষ্ট অবদান রয়েছে ল্যাব্রিওলা'র। এই চিন্তাধারাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যান গ্রামশি, পরবর্তীকালে 'প্রয়োগের দর্শন'-এর ধারণা নির্মাণ করেন। ঐ নিদিষ্ট শব্দবন্ধটি ('প্রয়োগের দর্শন') ল্যাব্রিওলা'রই। প্রিজন নোটবুকস'এ মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শনকে বোঝাতে তিনি এই শব্দবন্ধেরই ব্যবহার করেছেন। প্র্যাক্সিস (প্রয়োগ) গ্রীক শব্দ, ইংরেজিতে যাকে প্র্যাকটিস বলা হয়, তার চাইতে প্র্যাক্সিস'র অন্তর্নিহিত দার্শনিক অর্থ গভীরতর। সামাজিক প্রতিক্রিয়া অথবা সামাজিক কর্তব্যসাধনে যখন কোন প্র্যাকটিস জারি থাকে তখনই সেই প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে প্র্যাক্সিস। গ্রামশি কেন এই শব্দবন্ধটি বেছে নিলেন সেই সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যাও আছে (কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন)- সরাসরি মার্কস এবং এঙ্গেলসের নাম ব্যবহার করলে কারাগারের কর্তৃপক্ষ তার রচনা বাইরে পাঠাতে দিত না, তাই বিকল্প শব্দের প্রয়োজন ছিল।

এছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল। মার্কস, এঙ্গেলসের দর্শনের সাথে সর্বহারার নেতৃত্বে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। দার্শনিক মতবাদের যতই জোর থাকুক না কেন, সক্রিয়তার গুরুত্বও একই।

১৮৪৫ সালে ফয়েরবাখের দর্শন প্রসঙ্গে মার্কসের বিখ্যাত উক্তি, 'আজ অবধি দার্শনিকেরা নানাভাবে এই জগৎটাকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো একে পরিবর্তন করা'। 'আ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ হেগেল'স ফিলোজফি অফ রাইট', ১৮৪৪-এ মার্কস বলেছেন 'সর্বহারার মধ্যে যেমন দর্শন নিজের অন্তর্বস্তুকে খুঁজে পেয়েছে, তেমনই দর্শনের মধ্যে সর্বহারা খুঁজে পায় নিজেদের আত্মিক হাতিয়ার'।

এরই ভিত্তিতে কিছুটা কম বয়সেই গ্রামশি উপলব্ধি করেন সক্রিয়তা বিমুখ দর্শন কিংবা দর্শন বিচ্ছিন্ন সক্রিয়তা কোনটিই বিপ্লবী সর্বহারা-শ্রেণির উপযুক্ত নয়। মার্কস বলেছিলেন যদি একবার কোনও দর্শনের সাথে জনগণের ভাবনা একাত্ম হয়ে যায়, তখনই সেই দর্শন নিজে এবং জনগণের জন্য পরিণত হয় বস্তুগত শক্তিতে। এই মতামতে ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলেন গ্রামশি।

গ্রামশি'র প্রিজন নোটবুকস'এ সেই মতবাদকেই প্রতিবিস্তিত হতে দেখা যায়। তৎকালীন পূঁজিবাদী দুনিয়ায় যেসকল প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা বেড়ে উঠছিল, বেনিভো মুসোলিনির ইতালিয় ফ্যাসিবাদের ধারণা সেইসবেরই এক মূর্ত রূপ হিসাবে নির্মিত হয়।

এই পরিস্থিতিই গ্রামশি'কে দর্শন ভাবনায় প্রয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধি করায়।

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাসমূহকে গোটা দুনিয়াসহ ইতালির প্রেক্ষাপটে যাচাই করতে শুরু করেন গ্রামশি। এই পথেই তিনি উপলব্ধি করেছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল প্রয়োগের দর্শন। ইতালির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি যে বয়সে তার আগ্রহ গড়ে ওঠে তখন তিনি ল্যাব্রিওলা'কে অনুসরণ করছেন, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললেও গ্রামশি'র মনোজগতে ল্যাব্রিওলা'র যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেই সময় ইতালির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি শুধুই একজন সমর্থক ছিলেন। ইতালিয় সমাজতান্ত্রিক থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি গ্রামশি'র উত্তরণে 'প্রয়োগের দর্শন'-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

জটিল পরিস্থিতির পর্যালোচনা কিংবা তার সমাধানে হাতিয়ারের পরিসর পেরিয়ে গ্রামশি দর্শনকে আরও উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন। সারা জীবন তার চিন্তায় অন্তর্নিহিত থেকেছে 'প্র্যাক্সিস' বা প্রয়োগ। বাধার সম্মুখীন হতে এমনকি ব্যর্থতার মোকাবিলা করতেও 'প্র্যাক্সিস'- প্রয়োগকে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক সক্রিয়তা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯১৯-২০ সালে ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে লর্দিনো ন্যুভো পত্রিকায় তিনি লিখেছেনঃ

পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে হাহাকার কিংবা সমাধানের অযোগ্য অবস্থার বর্ণনায় কিছুই হবে না। কমিউনিস্টদের ধীর-স্থির হয়েই কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। যদি সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েই থাকে তবে পুনরায় শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে। পার্টিকে পুনর্গঠন করতে হবে, এখন থেকে পার্টির কমিউনিস্ট অংশ নিজেকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ পার্টি হিসাবে গন্য করবে- মজবুত করে গড়ে তুলবে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টিকে মজবুত ভিতের উপরে দাঁড় করাতে বহু শক্তসমর্থ ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে, যারা উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করে এক নতুন সংগঠনের প্রতিটি কোষ নির্মাণ করবে। এই কাজ শুরু হয়েছে, এই কাজ চলবে, যতদিন না সমস্ত সর্বহারা শ্রেণিকেই নিজেদের সাথে যুক্ত করা যায়, যতদিন না এই পার্টি সমস্ত মেহনতি জনগণের আত্মা ও ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়। (পলিটিক্যাল রাইটিংস, ১৯১০-১৯২০, পৃষ্ঠা-৩৬৪)

মৃত্যুসম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যখন একের পর এক আলো নিভে যাচ্ছে- অন্ধকার বিস্তৃত হচ্ছে, ঠিক তখনই গ্রামশি'র এহেন ইতিবাচক মনোভাবের ভিত গড়ে দিয়েছিল 'প্রয়োগের দর্শন'- যার শক্তি সম্পর্কে চিরকাল তার আস্থা অটুট ছিল।

(৮)

অক্টোবর বিপ্লব ও ফ্যাসিবিরোধী রণকৌশল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) দুনিয়ার সামনে মানব ইতিহাসের এক নতুন পর্ব উন্মোচিত করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যই নয়া যুগের সূত্রপাত ঘটায়, সভ্যতা পুঁজিবাদের স্তর পেরিয়ে সমাজতন্ত্রের নাগাল পায়। ঐ বছরেই ফেব্রুয়ারি (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ) মাসে রাশিয়ায় রাজতন্ত্র (জারের শাসন) উচ্ছেদ হয়ে বুর্জোয়া-

গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়, যা ছয় মাস পরে (নতুন ক্যালেন্ডারের নিয়মে ৭ই নভেম্বর) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।

সেই সময় সারা পৃথিবীজুড়ে সমাজতান্ত্রিক এবং লেবর পার্টিগুলির মধ্যে বিবিধ রাজনৈতিক প্রশ্নে অবস্থানের ফরাক দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে, বিশ্বযুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির পার্টিগুলির অবস্থানের বিষয়ে কিংবা অক্টোবর বিপ্লবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত, নানাবিধ অবস্থান গড়ে ওঠে। এই সকল মতানৈক্যের ফলেই শেষ অবধি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে যায়। তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যপন্থী ও দলত্যাগীরা। ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে পুনরায় আন্তর্জাতিক গড়ে উঠল, একেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক বলা হয়। বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক বিষয়ে গ্রামশি যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন বলে আজ তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় সেইসবের মূলে লেনিনবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব ছিল। সরাসরি এঙ্গেলসের থেকে মার্কসবাদের শিক্ষা পেয়েছেন, এই অহংকারে প্লেখানভ এবং কাউটস্কির মতো ব্যক্তিত্বের অবধি তখন বিপথগামী হয়ে পড়েছেন।

রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব

রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রসঙ্গে ১৯১৭ সালের ২৯ এপ্রিল ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখপত্রে গ্রামশি লিখেছেনঃ

‘বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি নিজেদের প্রতিবেদনে ক্ষমতার প্রসঙ্গকেই বড় করে দেখিয়েছে। তাদের মূল বক্তব্য এই বিপ্লবের দ্বারা বিবিধ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়েছে। সেইসব রাজনৈতিক শক্তিসমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও অস্পষ্টতা থাকলেও বুর্জোয়া সংবাদ পরিবেশকদের আশা নতুন রাজনীতি বুর্জোয়াদেরই। অতি দ্রুততার সাথে তারা রাশিয়ার বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, দুইয়ের মাঝে ঘটনাক্রমের সদৃশতা খুঁজে পেয়েছেন। তলিয়ে বিচার না করলে এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝে এহেন মিল হয়তো পাওয়া যাবে, যেমন এক হিংসার ঘটনার সাথে আরেক হিংসার ঘটনার মিল থাকে, কিংবা ধ্বংসাত্মক এক কর্মসূচি আরেকটি ধ্বংসাত্মক কাজকে প্রসঙ্গ হিসাবে টেনে আনে, সেইভাবে। ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিতকরণের সাথে আমি এই বিষয়েও নিশ্চিত যে রাশিয়ার বিপ্লব সর্বহারার মুক্তি চেতনায় সঞ্জাত, সমাজতন্ত্র নির্মাণেই এর অবশ্যস্বাবী রূপান্তর ঘটবে’ (প্রি-প্রিজন রাইটিংস, পৃষ্ঠা-৩১-২)

গ্রামশি’র এই বক্তব্যের সাথে এপ্রিল থিসিসে লেনিনের বক্তব্যে যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের মতোই রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শ্রেণিচরিত্র ছিল বুর্জোয়া। লেনিন এবং গ্রামশি দুজনেই বলছেন অচিরেই এই লড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। গ্রামশি’র রাজনৈতিক প্রঞ্জার বিবর্তনে এই অবস্থানের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির সর্বস্তরে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পরেই ১৯১৯ সালে লেনিন গড়ে তোলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিক।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির দক্ষিণ, মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী সব অংশই সেই আন্তর্জাতিকে যুক্ত হলেন।

নতুন পরিস্থিতিকে চিনতে ভুল করেনি ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি। নয়া পরিস্থিতির পর্যালোচনায় গ্রামশি'ই অন্য সকলের চাইতে এগিয়েছিলেন তার কারণঃ

- ১) মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদকে দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিকদের তুলনায় বাস্তবোচিত প্রয়োগার্থে বিবেচনা করতে তিনি অধিক সমর্থ ছিলেন।
- ২) ইতালির উত্তরাংশে স্থাপিত শিল্পক্ষেত্রের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির সাথে দক্ষিণপ্রান্তের অনুন্নত কৃষকজনতাকে সংযুক্ত করে শ্রমিক-কৃষকদের বৃহত্তর জোট নির্মাণই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।
- ৩) ফেব্রুয়ারি বিপ্লব একসময় বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতাসমূহ ঝেড়ে ফেলে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে একথা গ্রামশি নিজের রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির জোরে সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার আগেই উপলব্ধি করেছিলেন।

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম

এই পরিস্থিতিতে ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যেই জন্ম হয় কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। যদিও এই গোষ্ঠীর মধ্যেও একাংশ 'বামপন্থী কমিউনিজম' দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন- এরা সব সেই দলের যাদের মতামত প্রসঙ্গে লেনিন 'শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'-র অভিযোগ করেছেন। ১৯২০ সালে আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাদের অনেকেই লেনিনের বিরুদ্ধে গুরুতর সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ সহ যাবতীয় বুর্জোয়া-সংসদীয় কাঠামোকে বয়কটই ছিল বামপন্থী কমিউনিস্টদের কর্মসূচী। পার্টির অন্য অনেকের মতো এই প্রবণতা গ্রামশি'কেও প্রভাবিত করেছিল। এরই বিপরীতে ছিল দক্ষিণপন্থীদের অবস্থান, ব্যবহারের অছিলায় সংসদীয় কাঠামো ও নির্বাচনকেই সর্বোচ্চ কর্মসূচী নির্ধারণ করেছিলেন তারা। ইতালির কমিউনিস্টদের মধ্যে বামপন্থী অংশের নেতা ছিলেন অ্যামেদিও বর্দিগা, দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাঞ্জেলো টাস্কা।

শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পার্টির অভ্যন্তরে এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তবেই বুর্জোয়া সংসদীয় কাঠামোকে বিপ্লবী লক্ষ্যে ব্যবহার প্রসঙ্গে লেনিন নির্দেশিত পথে এগোতে হত। বলশেভিক পার্টি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সামনে এই একটিই ছিল রাস্তা।

ফ্যাসিজমের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

সাধারণ সম্পাদক পদে গ্রামশিকে নির্বাচিত করার আগেই এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সন্মুখীন হয় ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তগুলি একের পর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নাস্তানাবুদ হলে কমিউনিজমের প্রতি আজন্মলালিত বিরোধিতা সম্বল করে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি ইউরোপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা

করতে চাইছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ইতালির সমাজতন্ত্রী দলের পূর্বতন নেতা বেনিতো মুসোলিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ফ্যাসিস্ত পার্টি। সেই পার্টি সাধারণভাবে বামপন্থীদের নিশানা করতে শুরু করে, আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয় কমিউনিস্টরা। আক্রমণ মোকাবিলার কর্মসূচী নির্ধারণ প্রসঙ্গে অনেক মতামত উঠে আসে।

তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বর্দিগার নেতৃত্বে পার্টির বামপন্থী অংশ পুঁজিবাদের আরেকটি ধরন হিসাবেই ফ্যাসিবাদকে বিবেচনা করলেন। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলতে হবে সর্বহারা একনায়কত্ব- এই ছিল তাদের প্রস্তাবনা। ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাঝে একটি পর্ব জুড়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এমনটা ভাবতে তাঁরা রাজী ছিলেন না।

পার্টির অভ্যন্তরে গ্রামশি এহেন প্রস্তাবনার সোচ্চার বিরোধিতা করেন। তাঁর মত ছিল ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন হতে পারে তবে সেই ব্যবস্থায় বামপন্থীদের এমনকি কমিউনিস্টদেরও সৃজনশীল ভূমিকা থাকবে। সর্বহারা যুদ্ধের শেষ প্রস্তুতি হিসাবে এহেন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন গ্রামশি। অ্যাঞ্জেলো টাসকা'র নেতৃত্বে পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশেরও বক্তব্য ছিল একইরকম, যদিও গ্রামশি কিছু মৌলিক প্রশ্নে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছিলেন। একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির, আরেকদিকে গণতান্ত্রিকদের সাথে নিয়ে বৃহত্তর ফ্যাসিবিরোধী জোট নির্মাণে ফ্যাস্টরি শ্রমিকদের কাউন্সিলগুলিকে প্রধান ভূমিকা পালনের আহ্বান জানালেন তিনি। ফ্যাস্টরি কাউন্সিলের চেহরায় শ্রমিকশ্রেণির অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনগুলিকে ইতালির পরিস্থিতি অনুযায়ী 'সোভিয়েত ব্যবস্থা'ই গড়ে তুলতে হবে এই ছিল গ্রামশি'র প্রস্তাব।

লড়াইতে সক্রিয় জনগণই হল ফ্যাসিবিরোধী জোটের মূল অন্তর্ভুক্ত, এই ছিল গ্রামশি'র আস্থা। সমাজতান্ত্রিক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির যৌথমঞ্চ গড়ে জনগণের লড়াইয়ে জোটসঙ্গীর ভূমিকা পালন করতে হবে। এভাবে গ্রামশি এমন এক অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন যখন রণনীতি এবং রণকৌশলের প্রশ্নে তাঁকে একদিকে বামপন্থী সংকীর্ণতা, আরেকদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়। একদশক পরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বৃহত্তর জোট গড়ে তুলতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস গ্রামশি'র প্রস্তাবনাই মেনে নেয়।

১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশনে ফ্যাসিবিরোধী রণকৌশল প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল পেশ করলেন জর্জি দিমিত্রভ। ইতালির পার্টিতে গ্রামশি একই প্রসঙ্গে যে প্রস্তাবনা রেখেছিলেন তাকে আরও উন্নত এবং সময়োপযোগী করেছিলেন দিমিত্রভ।

দিমিত্রভের দলিলের সাথেই আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ইতালির পার্টি পক্ষ থেকে ভোগলিয়ান্টি আরেকটি সহযোগী দলিল পেশ করেন। গ্রামশি'র ফ্যাসিবিরোধী রণকৌশল এবং লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সেই দলিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা এবং তাকে এড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ছিল, একান্তই যুদ্ধ পরিস্থিতি এড়ানো না গেলে কিভাবে ফ্যাসিবিরোধী বুর্জোয়া সরকারগুলিকে সাথে নিয়ে ফ্যাসিবিরোধী

আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট গঠন করে ফ্যাসিবাদী উত্থানের মোকাবিলা করা যেতে পারে তারও দিকনির্দেশ ছিল। এই দলিল এক অসামান্য উপাখ্যান।

এই দলিলে তোগলিয়ান্ডি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাথমিক কারণ হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যার অচিরেই রূপ বদলে সোভিয়েত-বিরোধী আক্রমণের চেহারা পর্যবসিত হবে। দূরদৃষ্টি সম্বলিত তোগলিয়ান্ডির সেই ইঙ্গিত সঠিক ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ কলহে যে যুদ্ধের শুরু অবিলম্বে তার অভিমুখের বদল ঘটে অন্যান্য দেশের সাথে নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষাই হয়ে দাঁড়ালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল লড়াই।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের সময় গ্রামশি কারাগারে নিষ্ক্রিয় হয়েছেন। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ফ্যাসিবাদ বিরোধী রণকৌশলের যে লাইন কার্যকরী হল তার প্রথম সূত্রধর ছিলেন তিনিই। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে আন্তোনিও গ্রামশি এমন একজন হয়ে উঠলেন যার নাম কখনো বিস্মৃত হওয়া চলে না।

মতাদর্শগত সংগ্রাম

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গ্রামশি নির্বাচিত হচ্ছেন, সেই সময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বিরাট বিতর্ক শুরু হয়েছে। লেনিনের মৃত্যুর পরে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে বহু গোষ্ঠী নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সোভিয়েতের পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দুই জায়গাতেই একই অবস্থা। স্থালিন এবং বুখারিনের নেতৃত্বে এক শক্তসমর্থ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হল ট্রটস্কির দলবল। সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব ট্রটস্কি ও তাঁর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ নামিয়ে আনলেন। এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েও গ্রামশি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্যে আন্দোলনের অভ্যন্তরে ঘটে চলা বিবিধ বিষয় সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিতে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন- 'চাপিয়ে দেওয়া কিংবা যান্ত্রিক কায়দায় ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা উচিত হবে না। বিশ্বস্ততা এবং দায়বদ্ধতার মধ্যে থেকেই তাদের উৎসারিত হতে হয়'। যারা কিছুটা বেপথু হয়েছেন তাদের উপরে শৃঙ্খলা চাপানোর উপায় হিসাবে এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে তারা সাময়িক পশ্চাদগমন করতে বাধ্য হয়ে পুনরায় হামলা চালানোর সুযোগ পেয়ে যান, সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে গ্রামশি একথাই জানিয়েছিলেন। আরেকটি চিঠিতে তিনি 'লেনিনের পন্থা' অনুযায়ী সমস্যার গভীরে পৌঁছে ঐক্য নির্মাণের উপরে জোর দেন। ঐ চিঠিতেই উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে জরুরি বলশেভিক পার্টির দক্ষতা প্রসঙ্গে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

এই চিঠি লেখার কিছুদিন পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোভিয়েত পার্টি কিংবা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীণ বিতর্কে তিনি আর উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাননি। যদিও তাঁর সংক্ষিপ্ত চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় আন্তর্জাতিক এবং সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। পরবর্তীকালে সোভিয়েত

পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস গ্রামশি'র সংশয়কেই সত্যি প্রমাণ করেছে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস আয়োজিত হলে তার অধিবেশনে স্তালিনকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করা হল। দুনিয়াজুড়ে বেশিরভাগ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী'রাই সেইসব সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন। গ্রামশি'র উত্তরসূরি হিসাবে হত্যার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তোগলিয়াস্তি এই সমালোচনার প্রসঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া দিলেন তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশাল বিজয় অর্জনের পাশাপাশি স্তালিনের সময় এমন কিছু ত্রুটিও ঘটেছিল যা মেনে নেওয়া যায় না। সেইসব ত্রুটির সঠিক কারণ অনুসন্ধানে যথেষ্ট সততা এবং বাস্তবতা বজায় রাখতে সোভিয়েত নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছেন- এই ছিল তোগলিয়াস্তির মূল বক্তব্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজে কতদূর এগোন গেছে সেই সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃত্বকে আত্মসমালোচনামূলক পুনর্বিবেচনা করতে আহ্বান জানানো তোগলিয়াস্তি। সেই কাজ শুরুই হল না। ১৯৯২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর চতুর্দশ কংগ্রেসে সেই আলোচনাকে পুনরুত্থাপিত করা হয়। সাত দশকেরও বেশি সময় পেরিয়েও কেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমন পরিণতির সম্মুখীন হতে হল? এর কারণ অনুসন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ করা আজও জরুরি।

মারা যাওয়ার আগে গ্রামশি এমন হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বলেছেন, পার্টিতে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যান্ত্রিক এবং বলপূর্বক ব্যবস্থার বদলে বাস্তবোচিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, স্তালিন ও তাঁর উত্তরসূরিরা ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রসঙ্গে অন্য পথ বেছে নেন।

যদিও পরবর্তীকালে স্তালিনের সময়কার ত্রুটিসমূহের মেরামতির নামে যা শুরু হয়, তাতে আরেক প্রবণতা গড়ে উঠল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় বুনিয়াদি ধারণাগুলিকেই খারিজ করা শুরু হল। সেই থেকেই গোটা পূর্ব ইউরোপসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের সূত্রপাত ঘটে। সিপিআই(এম)-সহ পৃথিবীজুড়ে অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলিও এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সোচ্চার হয়েছিল। ফ্যাসিস্ত কারাগারে বন্দি, বাইরে থেকে খবরাখবর আদানপ্রদানে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েও শুধুমাত্র নিজের অন্তর্দৃষ্টি সম্বল করেই আশ্বোনিও গ্রামশি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বুনিয়াদি ভ্রান্তিগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, ভবিষ্যতে ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর সেই কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়।

marxbadipath.org

দ্রুত বদলে যাচ্ছে পরিস্থিতি।
প্রয়োজন আরো দ্রুত
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের।
রাজনীতির পিছনে
যে মতাদর্শ, তার চর্চা-তর্ক-বিশ্লেষণও
পৌঁছতে হবে দ্রুততার সঙ্গে।
শুধু কেন্দ্র নয়,
প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভাবনাকেও
যুক্ত করতে হবে প্রতিদিনের
অনুশীলনে। সেই ভাবনা
নিয়েই মার্কসবাদী পথ
প্রিন্টের সাথে এবারে অনলাইনেও।
আসছে অক্টোবরে।

মার্কসবাদী পথ